

DOI:

ЕТИКЕТНІ НОРМИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

*І. П. Гавриш к. філол. н., доцент, І.А.Хлюпо студентка 4 курсу
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»*

Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб'єктами інформаційного ринку на професійному рівні передбачена освітньою програмою підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а врахування та застосування норм ділового етикету забезпечує ефективність окресленої комунікації. Як відомо, спілкування реалізується за допомогою вербальних і невербальних засобів. Невербальне спілкування виявляється і жестах, міміці, позі людини, контакті очей, врахуванні дистанції спілкування, діловій атрибутиці тощо.

Комунікативну діяльність фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи розглядаємо у різних проекціях, зокрема: спілкування із колегами, із користувачами бібліотеки чи архіву, із діловими партнерами, із представниками засобів масової інформації тощо. Кожен із окреслених проявів професійної комунікації передбачає з одного боку демонстрування високого рівня професіоналізму, а з іншого – створення позитивної та комфортної атмосфери взаємодії. Такій атмосфері сприятиме посмішка на початковому етапі спілкування, рукостискання на знак привітання, контакт очей. На подальших етапах комунікації доречними видаються жести згоди, підтвердження, спрямування, жести-адаптери. Під час проведення перемовин відповідно до ситуації можуть використовуватись окремі жести-регулятори та жести-ілюстратори. На завершальному етапі, що передбачає не лише підтвердження результативності комунікації, а й забезпечення впевненості в можливості продовження комфортного спілкування, також може бути використана посмішка, нахил голови як підкріплення відповіді на подяку тощо. Разом з тим пам'ятаємо, що не варто зловживати жестами, оскільки вони можуть відволікати співрозмовника від суті розмови.

Не менш важливим видається й вибір оптимальної відстані для спілкування. Доречність дистанції передбачає врахуванням ситуації (чи знайомі/малознайомі/незнайомі комуніканти), їх індивідуальних особливостей (психологічний тип людини, умови проживання тощо).

Продуктивності професійної комунікації слугує й ділова атрибутика: облаштування свого робочого місця, зовнішній вигляд фахівця (одяг, зачіска, макіяж), використання парфумів тощо. Елементи ділової атрибутики обираються з урахуванням індивідуальних особливостей чи вподобань та проектуються на забезпечення комфортності спілкування для співрозмовника.

В умовах інтенсифікації використання сучасних інформаційних технологій (зокрема дистанційних) норми невербального спілкування зберігають свою актуальність та доповнюються, зокрема: робоче місце вдома має відповідати усім вимогам, зокрема варто потурбуватись про доречність/ нейтральність фону, не повинно буде в полі зору предметів, що відволікали б увагу, сторонніх людей чи домашніх улюбленців; обов'язковим є ввічливе відображення людини, неприпустимим є використання фото підчас розмови тощо. Варто також потурбуватись про відсутність небажаного звукового супроводу.

Отже, засоби невербальної комунікації слугують ефективності професійної комунікації фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, бо доповнюють вербальні засоби спілкування, допомагають краще зрозуміти співрозмовника, помітити його настрій, передбачати реакцію на почуте, спрогнозувати результат бесіди, впливати на нього, створити позитивну та комфортну атмосферу під час спілкування для обох комунікантів.